

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ
JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

ДАВРИЙЛИГИ: 2016-2025

ЖИЛД 10
СОҢ 5

2025

ЧОП
ЭТИЛГАН САНА:
06.11.2025

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 10, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 10, ISSUE 5

Бош мухаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош мухаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси
Фанлар академиясининг Иммунология ва инсон
геномикаси институти директор ўринбосари,
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Очилов Улугбек Усмонович

*DSc, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Шавази Наргиз Нуралiena

*DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Юлдашев Равшан Захидович

*Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхис кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор. Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Саидов Сандамир Абборович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалджанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар тери-таносил
касаликлари ва ОИТС кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари доктори,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси профессори
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Даминов Феруз Асадуллаевич

*Самарқанд давлат тиббиёт университети,
2-сон Даволаш факультети декани,
тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Самарқанд, Ўзбекистон.*

Миржурев Элбек Миршавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
ЎзССВ Тиббий ходимларни касбий малакасини
ривожлантириши марказининг Нейрореабилитация
кафедраси мудири, Тошкент, Ўзбекистон*

Тагаев Шерқабул Бойқабуллович

*тиббиёт фанлари доктори, хирургия кафедраси
доценти Тошкент давлат стоматология институти.
ORCID: 0009-0004-7661-9253.*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, Заместитель директора Института иммунологии и геномики человека Академии наук Республики Узбекистан, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского университета. **ORCID ID:** 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Семейной медицины Ташкентской медицинской академии **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

DSc, доцент, заведующий курсом психиатрии факультета постдипломного образования СамГМУ. Секретарь Ученого совета СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой диагностики Таджикского медицинского университета, д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Сандов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт **ORCID ID:** 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический медицинский институт, доцент кафедры Дерматовенерология, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и переподготовки детских болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор Ташкентского государственного стоматологического института **ORCID ID:** 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Декан лечебного факультета №2 Самаркандского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент. Самарканд, Узбекистан.

Мирджураев Эльбек Миршавкатович

Заведующий кафедрой Нейрореабилитации Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников МЗ РУз, д.м.н., профессор Ташкент, Узбекистан

Тагаев Шеркабул Бойкабулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры хирургии, Ташкентский государственный стоматологический институт. **ORCID:** 0009-0004-7661-9253.

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Deputy Director of the Institute
of Immunology and Human Genomics of the Academy of
Sciences of the Republic of Uzbekistan
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD, Docent Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*DSc, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Docent the Department of
Dermatovenerology, pediatric dermatovenerology
and AIDS, ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Daminov Feruz Asadullaevich

*Dean of the Faculty of Medicine No. 2, Samarkand State
Medical University, Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor. Samarkand, Uzbekistan.*

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich

*Head of the Department of Neurorehabilitation Center
for the development of professional qualification of
medical workers, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0008-2111-4388>*

Tagaev Sher Kabul Baykabulovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor
of Surgery Department, Tashkent State Dental Institute
ORCID: 0009-0004-7661-9253.*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

DENTISTRY AND OTORHINOLARYNGOLOGY WITH MAXILLOFACIAL SURGERY

1.	Ahmedov Alibek Bahodirovich, Olimov Siddiq Sharifovich DENTAL REHABILITATION MEASURES FOR PATIENTS WITH FATTY HEPATOSIS.....	11
2.	Alimova Dono Mirjamolovna, Mustagizova Feruza Abduraximovna THE ROLE OF PERIODONTAL DISEASE IN CARDIOVASCULAR DISEASE.....	18
3.	Amonov Shavkat Ergashevich, Bezbakh Dmitry Ilyich, Amonov Aminjon Shavkatovich LARYNGEAL PAPILOMATOSIS: A REVIEW OF MODERN METHODS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT.....	25
4.	Nuraliyev Nekkadam Abdullayevich, Razikova Dilnoza Kadyrovna INDICATIONS OF IMMUNE SYSTEM HUMORAL IMMUNE FACTORS IN RELAPSING HERPETIC STOMATITIS IN CHILDREN.....	31
5.	Eshimova Parvina Behzod qizi, Alimova Dono Mirjamalovna, Suleymenov Askar Nurlanovich A MODERN PERSPECTIVE ON LOCAL TREATMENT OF RECURRENT APHTHOUS STOMATITIS.....	36
6.	Kuryazov Shoxrux Akbarovich METHODS OF EARLY DIAGNOSIS OF ORAL ORGAN PATHOLOGIES IN GIRLS DURING PUBERTY.....	41
7.	Suleymenov Askar Nurlanovich, Alimova Dono Mirjamalovna, Eshimova Parvina Behzod qizi COMPARISON OF THE CLINICAL AND RADIOLOGICAL EFFICACY OF EPOXY SILERS OF TRADITIONAL COMPOSITION AND WITH ADDITIVES OF QUATERNARY AMMONIUM.....	50

ONCOLOGY

8.	Djanklich Sayde Mustafayevna, Tillyashaykhov Mirzagaleb Nigmatovich, Imamov Olim Abdilhodjayevich, Berkinov Alisher Aliyevich, Ismailova Umida Abdullayevna PREVALENCE OF CERVICAL CANCER IN UZBEKISTAN: INCIDENCE AND MORTALITY.....	56
9.	Iskandarova Shakhnoza Tulkinovna, Khakimova Laylo Nuraliyevna, Yusupov Anvar Sobirovich SPECIFIC FEATURES OF ORGANIZING THE ANESTHESIOLOGY SERVICE IN AN ONCOLOGICAL CLINIC DURING MAJOR UPPER ABDOMINAL SURGERY.....	66
10.	Islamov Khurshid Jamshidovich ANALYSIS OF TREATMENT RESULTS FOR PATIENTS WITH RECTAL METASTIC CANCER.....	75
11.	Malikov Muzaffar Abduvakhobovich DEVELOPMENT OF A DIAGNOSTIC AND TREATMENT ALGORITHM FOR DIFFERENTIATED THYROID CANCER BASED ON THE APPLICATION OF MOLECULAR-GENETIC ANALYSIS METHODS.....	83
12.	Sapura Ibragimova, Klevleeva Albina, Babakhanova Nargiza, Rizayeva Feruza, Erimbetova Indira, Nigmatov Khamidhon, Aripova Nazokat OUTCOMES OF BLINATUMOMAB THE INITIAL PHASE OF CHEMOTHERAPY IN CHILDREN WITH B-CELL ALL.....	91
13.	Raximov Nodir Maxammatkulovich, Shaxanova Shaxnoza Shavkatovna, Assatulaev Akmal Farxadovich, Khakimov Alisher Abduraxmonovich COMPREHENSIVE RISK ASSESSMENT OF THROMBOCYTOPENIA IN ONCOLOGY PATIENTS: FROM PREDICTORS TO PERSONALIZED THERAPY.....	97

14. **Mirrakhimova Nargiza Mirzakhidovna, Khikmatullaeva Aziza Saydullaevna, Ibadullaeva Nargiza Saypievna, Abdukadirova Muazzam Aliyevna, Rakhimov Ruslan Ravshanovich**
THE ROLE OF HBV RNA IN THE EARLY DIAGNOSIS OF HBV-ASSOCIATED HEPATOCELLULAR CARCINOMA.....107
15. **Tillyashayxov Mirzagaleb Nigmatovich, Malikov Muzaffar Abduvakhobovich**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF COMBINED TREATMENT OF DIFFERENTIATED THYROID CANCER.....112
16. **Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna, Madaminova Sevarakhon Mukhammadjon kizi, Esankulova Bustonoy Sobirovna, Kamalova Barno Zafarovna**
MODERN CONCEPTS OF PATHOGENESIS AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF HPV-ASSOCIATED LESIONS OF THE VULVA AND CERVIX.....119

HEALTHCARE

17. **Israilova Gulida Maratovna, Tuxtarov Baxrom Eshnazarovich, Kodirov Dilmurod Alimxon O'g'li**
METHODS FOR ENHANCING THE TECHNOLOGY OF FORTIFYING FUNCTIONAL MEAT PRODUCTS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....124
18. **Nasirova Rano Rakhimovna**
ELECTRONIC MEDICAL RECORDS IN MILITARY MEDICINE: MODERN CAPABILITIES AND IMPLEMENTATION PROSPECTS.....132

INTERNAL DISEASES

19. **Aripdjanova Shakhlo Sardarovna, Zufarov Pulat Saatovich, Baykhanova Dilrabo Jamalitdinovna, Ashurova Munisa Jalalitinovna**
USE OF ADAPTOGENS IN THE COMPLEX THERAPY OF PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR DISEASES.....142
20. **Mamasoliyev Nematjon Soliyevich, Nishonova Nodiraxon Akramovna, Botirov Jaxongir Akramjon Ug'li**
CHARACTERISTICS OF THE DEVELOPMENT AND CHANGE OF PRENOSOLOGICAL RISK FACTORS OF ARTERIAL HYPOTENSION IN THE CONDITIONS OF THE ANDIJAN REGION (PROMISING ANALYSIS OF THE STUDY).....146
21. **Mamasoliyev Nematjon Soliyevich, Nishonova Nodiraxon Akramovna, Botirov Jaxongir Akramjon Ug'li**
LONG-TERM FEATURES OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF AGE-RELATED FACTORS OF SMOKING, ALCOHOL CONSUMPTION, AND HYPERCHOLESTEROLEMIA IN THE VALLEY, DEPENDING ON THE PREMORBID PREVENTION OF ARTERIAL HYPOTENSION.....152
22. **Zufarov Pulat Saatovich, Aripdjanova Shakhlo Sardarovna, Baikhanova Dilrabo Jamalitdinovna, Ashurova Munisa Jalalitinovna**
USE OF ADAPTOGENS IN THE COMPLEX THERAPY OF PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR DISEASES.....157

PEDIATRIC SURGERY AND PEDIATRICS

23. **Ibragimov Qurbonmurod Niyozovich, Akhmedov Yusufjon Maxmudovich**
EVALUATION OF THE RESULTS OF POSTOPERATIVE COMPLICATIONS IN THE SCROTAL FORM OF HYPOSPADIAS IN CHILDREN.....162

24. **Hasanov Aziz Batir O'g'li, Yusupov Shuxrat Abduqosim O'g'li**
MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF BONE TISSUE IN ALLOXAN-INDUCED OSTEOPATHY AND ITS CORRECTION.....167
25. **Muxamedjanova Fatima Rustamovna**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF ANTHROPOMETRIC AND SOMATIC INDICATORS IN CHILDREN PLAYING CHESS AND STUDYING ACCORDING TO THE GENERAL EDUCATION PROGRAM.....173
26. **Muxamedjanova Fatima Rustamovna**
FEATURES OF THE PHYSICAL DEVELOPMENT OF CHILDREN WHO PLAY CHESS.....181
27. **Rakhmatullaev Akmal Abadbekovich, Terebaev Bilim Aldamuratovich, Abdullaev Kuddus Eshkurbanovich**
CURRENT ISSUES OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF PRIMARY OBSTRUCTIVE MEGAURETER IN CHILDREN.....186
28. **Kurbonov Djafar Djurakulovich, Azizov Mamatkul Kurbanovich, Khurramov Farrukh Mukhsinovich**
COMPARATIVE ANALYSIS OF TREATMENT OUTCOMES FOR VARIOUS FORMS OF ACUTE ABDOMINAL PATHOLOGY IN CHILDREN.....197

MORPHOLOGY

29. **Ruziev Sherzod Ibadullayevich., Ismailova Mexriban Olimbayevna**
FORENSIC SIGNIFICANCE OF VASCULAR PLEXUS AND VENTRICULAR MORPHOLOGY IN TRAUMATIC BRAIN INJURIES.....207
30. **Ruziev Sherzod Ibadullayevich., Ismailova Mexriban Olimbayevna**
METHODS OF STUDYING THE VASCULAR PLEXUS AND VENTRICULAR SYSTEM IN TRAUMATIC BRAIN INJURIES.....215
31. **Sapaeva Sharofat Aminovna**
MORPHOSTRUCTURAL CHANGES IN LUNG TISSUE IN AN EXPERIMENTAL MODEL OF SURFACTANT DEFICIENCY.....221
32. **Ulugbekova Gulrukh Juraevna, Adkhamov Shokhjakhon Abdullajon Ugli**
AGE- AND GENDER-SPECIFIC MORPHOLOGICAL CHANGES IN CRANIOMETRICAL INDICATORS OF THE HEAD AND CRANIAL INDEX IN CHILDREN OF EARLY SCHOOL AGE.....228

NEUROLOGY AND PSYCHIATRY

33. **Adambaev Zufar Ibragimovich, Kilichev Ibodulla Abdullaevich, Saparbaev Kudrat Ismailovich**
TREATMENT OF ISCHEMIC STROKE: FOCUS ON NEUROREGENERATION - MODERN STRATEGIES AND PROSPECTS.....233
34. **Dusov Abdimurod Kholmurodovich, Ochilov Ulugbek Usmanovich, Dusov Tursunmurad Kholmurodovich**
COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF DELAYED HELP-SEEKING FOR PSYCHIATRIC CARE: AN ANALYSIS BASED ON AN INDEXING METHOD.....245
35. **Dusov Abdimurod Kholmurodovich, Ochilov Ulugbek Usmanovich, Dusov Tursunmurad Kholmurodovich**
FORMS AND SEVERITY LEVELS OF EMOTIONAL-VOLITIONAL DEFICIT IN PARANOID SCHIZOPHRENIA AND THEIR CLINICAL-DYNAMIC CHARACTERISTICS.....252

36. **Ismailov Zakhidjon, Mirdjuraev Elbek**
DIAGNOSIS, TREATMENT AND COMPREHENSIVE REHABILITATION OF CHILDREN WITH DISEASES OF THE PERIPHERAL NERVOUS SYSTEM.....262
37. **Ismailov Zakhidjon, Mirdjuraev Elbek**
RESULTS OF COMPREHENSIVE REHABILITATION OF CHILDREN WITH DISEASES OF THE PERIPHERAL NERVOUS SYSTEM.....275
38. **Madjidova Yakuthon Nabiyevna, Ergasheva Nargiza Nasriddinovna, Hasanova Nafisa Okilovna**
ASSESSMENT OF THE FUNCTIONAL STATE OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM IN CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY.....284
39. **Mirdjuraev Elbek, Ismailov Zakhidjon**
OPTIMIZATION OF REHABILITATION OF CHILDREN WITH DISEASES OF THE NEUROMOTOR SYSTEM.....290
40. **Mirjurayev Elbek Mirshavkatovich, Adambayev Zufar Ibragimovich, Samiyev Asliddin Sayitovich, Ergashev G'ulom Bo'riyevich**
REHABILITATION OF NON-SPECIFIC BACK PAIN CAUSED BY MODIC SPONDYLODISCITIS: A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL.....299
41. **Ruzmetova Saodat Umarjonovna**
PERINATAL INVOLVEMENT OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM AND ITS IMPACT ON CHILD DEVELOPMENT.....306
42. **Samiyev Asliddin Sayitovich, Bobomurodov Gayrat Allamurodovich, Khushvaktov Nizom Zoirovich, Samiyev Bobur Asliddinovich**
EFFECTIVENESS OF COMPLEX TREATMENT FOR PATIENTS WITH MYASTHENIC CRISIS.....312

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

43. **Axtamov A'zam, Axtamov Azim**
STUDYING THE RESULTS OF RECONSTRUCTIVE SURGICAL TREATMENT OF COMBINED MENISCLE WOUNDS.....316
44. **Axtamov A'zam, Axtamov Azim**
EXPERIENCE IN TREATING INTRA-ARTICULAR FRACTURES OF THE DISTAL PART OF THE HUMERUS IN CHILDREN.....321
45. **Axtamov Azim, Axtamov A'zam**
DIAGNOSIS AND MODERN METHODS OF TREATMENT OF ACETABULUM INJURIES (LITERATURE REVIEW).....325
46. **Urinbayev Payzilla Urinbayevich, Eranov Sherzod Nuraliyevich**
REHABILITATION OF PATIENTS WITH ELBOW JOINT CONTRACTURE IN IMPROPERLY UNIONED SUPRACONDYL FRACTURES OF THE HUMERUS.....332
47. **Zolotova Natalya Nikolaevna**
THE MAIN DIAGNOSTIC AND TREATMENT CRITERIA FOR HIP DISPLASIA IN CHILDREN.....341

SURGERY

48. **Davlatov Salim Sulaymonovich, Khamidov Obid Abdurakhmanovich, Nurmurzayev Zafar Narbayevich**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF MINIMALLY INVASIVE AND TRADITIONAL BILIARY DECOMPRESSION METHODS IN THE COMPREHENSIVE TREATMENT OF BENIGN MECHANICAL JAUNDICE.....344

49. **Eshkabilov Shukurali Davlatmuratovich, Ixtiyorov Talat Vaxobovich**
ENDOSCOPIC BALLOON DILATION OF ANASTOMOTIC STRICTURES AFTER SURGICAL REPAIR OF ESOPHAGEAL ATRESIA.....355
50. **Khashimov Rustam Uktamjanovich, Rizaev Jasur Alimjanovich, Rakhmanov Kosim Erdanovich.**
CLINICAL EFFICACY OF MODIFIED AND ENDOVIDEOSURGICAL METHODS IN HERNIOPLASTY OF INGUINAL HERNIAS.....361
51. **Matlubov Mansur Muratovich, Yusupov Jasur Tolibovich, Khamdamova Eleanora Gafarovna, Khamdamov Olim Dilmurodovich**
THE ROLE OF ULINASTATIN IN COMPREHENSIVE THERAPY FOR THE PREVENTION OF POSTOPERATIVE COMPLICATIONS IN CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING.....371
52. **Rakhimov Oybek Umarovich, Khamdamov Bakhtiyor Zarifovich, Dadayev Shirin Amanovich**
PERSONALIZED ALGORITHM FOR IMMUNOCORRECTION IN PATIENTS WITH GENERALIZED PERITONITIS AND HIGH IMMUNOLOGICAL RISK.....378
53. **Togayev Sherkobul Baykobulovich, Baymakov Sayfiddin Risbaevich, Hasanov Bobur Abduganievich, Ashurov Abdurashid Abdullaevich**
METHODS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CROHN'S DISEASE OF THE SMALL AND LARGE INTESTINE.....385

ENDOCRINOLOGY

54. **Alieva Anna Valerovna, Salikhova Zebo Abdulzokhid Kizi, Ismoilova Nazokat Egamberdi Kizi, Nazarova Bakhora Uktamovna**
COMPARATIVE ANALYSIS OF WOLFRAM AND ALSTROM SYNDROMES.....390
55. **Alidjanova Durдона Abdullajonovna**
DISORDERS OF MENTAL ACTIVITY IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH TYPE 1 DIABETES.....397
56. **Alikhanova Nodira Mirshavkatovna, Isamukhamedova Istiora Sandjarovna, Abboskhugaeva Lola Saydganiodgaevna**
GLYCEMIC INDEX AND GLYCEMIC LOAD OF FOOD PRODUCTS FOR CLINICAL PURPOSES IN PATIENTS WITH DIABETES.....408
57. **Akhmedjanova Saodat Fakhadovna**
FUNCTIONAL HYPOTHALAMIC AMENORRHEA: CURRENT INSIGHTS INTO PATHOGENESIS, DIAGNOSIS, AND THERAPY.....419

OPHTHALMOLOGY

58. **Islamov Ziyovuddin Sadriddinovich, Khamroyeva Yulduz Abdurashidovna, Azimov Abdullo Asliddin Ugli**
DIAGNOSTIC VALUE OF ELASTOSONOGRAPHY IN CHOROIDAL TUMORS.....423
59. **Myakushkina Ruslana Rashidovna, Yusupov Azamat Farkhadovich, Karimova Muyassar Khamitovna, Muxanov Shavkat Abduvaliyevich, Gelmanova Tatyana Ivanovna**
CHANGES IN ABERRATIONS AND THEIR IMPACT ON VISION AFTER LASIK....429
60. **Tosphulatova Arofat Ziyavutdinovna, Khamraeva Yuvalla-Makhliyo Ulmasalievna**
ORTHOKERATOLOGY LENSES IN THE CONTROL OF MYOPIA PROGRESSION IN CHILDREN (REVIEW ARTICLE).....434
61. **Turakulova Dilfuza Mukhitdinovna, Nazirova Zulfiya Rustamovna, Yunusova Komila Bakhodirovna**
THE ROLE OF TONOGRAPHIC INDICATORS OF THE EYE IN THE CARE OF CHILDREN WITH CONGENITAL GLAUCOMA.....443

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ
ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

УДК: 616.89-008.441.1

DUSOV Abdimurod KholmurodovichSurkhandarya Regional Branch of the Psychiatry Service, Republican Specialized Scientific
and Practical Medical Center of Mental Health**OChILOV Ulugbek Usmanovich**Doctor of Medical Sciences, associate professor
Samarkand State Medical University**DUSOV Tursunmurad Kholmurodovich**Surkhandarya Regional Branch of the Psychiatry Service, Republican Specialized Scientific
and Practical Medical Center of Mental Health**FORMS AND SEVERITY LEVELS OF EMOTIONAL-VOLITIONAL DEFICIT IN
PARANOID SCHIZOPHRENIA AND THEIR CLINICAL-DYNAMIC
CHARACTERISTICS (LITERATURE REVIEW)**

For citation: Dusov Abdimurod Kholmurodovich, Ochilov Ulugbek Usmanovich, Dusov Tursunmurad Kholmurodovich. Forms and severity levels of emotional-volitional deficit in paranoid schizophrenia and their clinical-dynamic characteristics // Journal of Biomedicine and practice. - 2025, vol. 10, issue 5.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17554266>**ANNOTATION**

This article provides a comprehensive analysis of the concept of emotional-volitional deficit (EVD) as a core pathogenetic mechanism of schizophrenia. The author substantiates-on both theoretical and practical grounds-the natural essence of EVD, its clinical forms, severity levels, and dynamics. Schizophrenia is interpreted as an adaptive condition that strives to preserve internal equilibrium by transitioning to a lower energy level of functioning. The paper highlights how EVD deepens as a progressive process, its interrelationship with cognitive impairments, and its functional consequences. It also critiques the absence of a severity classification for EVD in ICD-10 and argues for introducing such clinical criteria into Medical and Social Expertise (MSE) and forensic-psychiatric practice.

Keywords: schizophrenia, emotional-volitional deficit, cognitive impairments, progressive course, clinical forms, dynamics, adaptation.

ДУСОВ Абдимурод ХолмуродовичСурхандарьинский областной филиал Психиатрической службы Республиканского
специализированного научно-практического медицинского центра психического здоровья**ОЧИЛОВ Улугбек Усманович**доктор медицинских наук, доцент
Самаркандский государственный медицинский университет**ДУСОВ Турсунмурад Холмуродович**

Сурхандарьинский областной филиал Психиатрической службы Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра психического здоровья

ФОРМЫ И СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОГО ДЕФЕКТА ПРИ ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИИ И ИХ КЛИНИКО-ДИНАМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

АННОТАЦИЯ

В данной статье всесторонне проанализировано понятие эмоционально-волевого дефекта (ЭВД) как ключевого патогенетического механизма шизофрении. Автор на теоретической и практической основе обосновывает естественную природу ЭВД, его клинические формы, степени тяжести и динамику. Шизофрения рассматривается как адаптивное состояние, направленное на сохранение внутреннего равновесия за счёт перехода к более низкому энергетическому уровню функционирования. В статье показано, как ЭВД углубляется как прогрессивный процесс, раскрыта его взаимосвязь с когнитивными нарушениями и функциональные последствия. Также критикуется отсутствие в МКБ-10 классификации степеней тяжести ЭВД и обосновывается необходимость их внедрения в качестве клинических критериев в медико-социальной экспертизе (МСЭ) и судебно-психиатрической практике.

Ключевые слова: шизофрения, эмоционально-волевой дефект, когнитивные нарушения, прогрессивность, клинические формы, динамика, адаптация.

ДЎСОВ Абдимурод Холмуродович

Республика ихтисослаштирилган рухий саломатлик илмий-амалий тиббиёт марказининг Психиатрия хизмати бўйича Сурхондарё вилоят филиали

ОЧИЛОВ Улугбек Усманович

Тиббиёт фанлари доктори, доцент Самарқанд давлат тиббиёт унверситети

ДЎСОВ Турсунмурад Холмуродович

Республика ихтисослаштирилган рухий саломатлик илмий-амалий тиббиёт марказининг Психиатрия хизмати бўйича Сурхондарё вилоят филиали

ПАРАНОИД ШИЗОФРЕНИЯДА ЭМОЦИОНАЛ-ИРОДАВИЙ НУҚСОН ШАКЛЛАРИ, ОҒИРЛИК ДАРАЖАЛАРИ ВА УЛАРНИНГ КЛИНИК-ДИНАМИК ХУСУСИЯТЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада шизофрениaning асосий патогенетик механизми сифатида эмоционал-иродавий нуқсон (ЭИН) тушунчаси кенг қамровли таҳлил қилинган. Муаллиф томонидан ЭИНнинг табиий моҳияти, унинг клиник шакллари, оғирлик даражалари ва динамикаси хусусида назарий ва амалий ёндашув асосида асосланган. Шизофрениа мослашувчан, бироқ энергетик жиҳатдан паст фаолият даражасига ўтиш орқали ички мувозанатни сақлаб қолишга қаратилган касаллик сифатида баҳоланади. Мақолада ЭИНнинг прогрессив жараён сифатида қандай чуқурлашиши, унинг когнитив бузилишлар билан ўзаро боғлиқлиги ва функционал оқибатлари ёритилган. Шунингдек, МКБ-10да ЭИН оғирлик даражаларини таснифлашнинг йўқлиги танқид қилинади ва ТСЭ ҳамда суд-психиатрия амалиётида уларни клиник мезон сифатида жорий этиш зарурлиги асослаб берилади.

Калит сўзлар: шизофрениа, эмоционал-иродавий нуқсон, когнитив бузилишлар, прогрессивлик, клиник шакллар, динамика, адаптация.

Кириш. Шизофрениа рухий касалликлар орасида энг мураккаб ва серқиррали ҳисобланиб, унинг клиник кўринишлари, патогенетик механизмлари ва кечиш хусусиятлари ҳалигача психиатрия соҳасида кенг баҳсларга сабаб бўлиб келмоқда [9, 13]. Шунинг учун ҳам ҳозирги вақтда шизофрениaning ягона ва умумэтироф этилган концепцияси мавжуд эмас.

Турли назарий ёндашувлар, жумладан нейробиологик, генетик, психодинамик ва мослашув (адаптация) концепциялари шизофрениянинг жиҳатларини ёритишига қарамасдан касалликнинг туб моҳиятини тўлиқ тушунтириб бермайди [3].

Шунинг учун ҳам шизофренияга нисбатан янгича ёндашувлар ишлаб чиқиш замон талабидир. Бу борадаги йўналишларда шизофрения организмнинг, айниқса, асаб-руҳий тизимнинг патологик шароитларда энергетик жиҳатдан тежамкор, бироқ барқарор фаолият шаклига мослашуви сифатида қаралади [1,2]. Бу мослашув жараёнининг марказий механизми сифатида **эмоционал-иродавий нуқсон (ЭИН)** назарда тутилади. Унинг шаклланиши, оғирлик даражалари ва динамикаси эндоген жараённинг кечишини ва башоратини белгилаб беради.

ЭИНнинг чуқурлашуви шизофрениянинг прогрессив характерга эгаллигига далолат беради, унинг клиник шакллари эса ирсий механизмлар билан боғлиқ индивидуал реакция турларини акс эттиради. Шунингдек, когнитив бузилишлар ЭИНнинг иккинчиламчи натижаси сифатида кўриб чиқилади ва эмоционал-иродавий соҳадаги энергетик нуқсоннинг когнитив функцияларга экстраполяцияси сифатида таҳлил этилади [2].

Мазкур ёндашув шизофрениянинг клиник диагностикаси, прогнозини баҳолаш, тиббий-ижтимоий экспертиза ва суд-психиатрия амалиётида муҳим аҳамиятга эга бўлган янги илмий асосларни шакллантиришга хизмат қилади.

Муҳокама. Шизофрения — бу асаб ва психик фаолиятнинг мослашувчан қобилияти бўлиб, организм долзарб эҳтиёжларни қондириш блокланган, асаб-руҳий зўриқиш юзага келган ҳолатда ўзининг функционал ташкилотини сақлаб қолиш мақсадида нисбатан паст, бироқ барқарор энергетик даражада ишлашга ўтишни амалга оширади [3]. Бошқача айтганда, шизофрения биологик жиҳатдан организмда нерв-психик силжиш, ички хаос ҳолати ва ўткир психотик бузилиш орқали шаклланадиган ўзига хос эмоционал-иродавий нуқсон (ЭИН) орқали ўз ифодасини топади. Ушбу нуқсон патологик шароитда асаб ва бутун организмнинг мослашувчан энергетик даражасини белгилаб беради. Айни шу нуқсон — шизофрениянинг моҳияти, яъни унинг квинтэссенциясидир.

ЭИН шакллангандан сўнг организмнинг аввалги энергетик даражасига қайтиши амримаҳол бўлиб қолади. Бу — энтропиянинг ортиши, яъни тизимда беқарорлик даражасининг ошиб бориши билан изоҳланади. Синергетика нуқтаи назаридан қаралганда, шизофрения ҳолатида организм бифуркация нуқтасидан ўтади ва аттрактор таъсирида энергия жиҳатдан пастроқ, бироқ барқарорроқ даражага "йиқилади". Бу жараён мослашувчан диссипатив (энергия тарқатувчи) структураларнинг вужудга келиши ва энтропиянинг ошиши билан биргаликда кечади [4, 5].

Шизофренияда кузатиладиган продуктив психик бузилишлар (галлюцинация, бред ва ҳ.к.) унинг махсус белгиси эмас, балки патологик шароитда асаб ва психик фаолиятнинг умумий қонуниятлари асосида шаклланадиган ҳолатлардир. Яъни, бундай симптомлар шизофренияга хос бўлган хусусият сифатида эмас, балки бошқа руҳий касалликларда ҳам кузатилиши мумкин бўлган умумий функционал жараёнлар сифатида баҳоланади [6].

Шизофрениянинг кечиш турлари. Шизофрениянинг кечиш турлари — эндоген жараённинг ҳаракат табиати, динамикаси ва прогрессивлик (ўткирлашувга мойиллик) даражасини акс эттирувчи кўрсаткич ҳисобланади. Жараённинг ўткир намоён бўлиши ҳар доим ҳам унинг оғир кечишига далолат бермайди, аксинча, баъзи ҳолларда бу кўпроқ енгил шаклларда учрайди.

Шизофрениянинг прогрессив характери (яъни патологиянинг узоқ муддатли ва кечиктирилмас ривожланиш хусусияти)ни баҳолаш учун қуйидаги мезонлар асос қилиб олинади:

- а) Эмоционал-иродавий нуқсон (ЭИН)нинг ифодаланиш даражаси;
- б) ЭИН шаклланишининг тезлиги;
- в) Эндоген жараённинг даволашга нисбатан резистентлиги (бевосита бўлмаса-да, билвосита кўрсаткич сифатида).

Иккинчи термодинамика қонунига мувофиқ, эндоген жараёнда прогредиентлик даражаси фақат ёмон томонга ўзгариши мумкин — яъни, сушт ва кампрогредиент шакл злокачестванна (яъни прогресс қилувчи) шаклга ўтиши мумкин, аммо аксинча жараён ривожланмайди.

Халқаро касалликлар таснифи (МКБ-10)да шизофрениянинг эпизодик кечиш тури (яъни доимий нуқсон сақланиб, касаллик эпизодлар билан намоён бўлади) сифатида ажратилиши баҳсли ҳисобланади. Чунки бу ёндашув шизофрениянинг биологик концепциясига зид: яъни, бу касаллик асаб-психик фаолиятнинг патологик шароитда энергия жиҳатидан паст, бироқ барқарор фаолият даражасига мослашувчан ўтишини англатади. ЭИН — бу патологик шароитда нерв психикасининг адаптив фаолият шаклидир. Шу боис ҳар бир шизофрения хуружи ЭИН оғирлигининг ортишига олиб келиши керак. Агарда доимий нуқсон мавжуд бўлса, аффектив белгилари бўлмаган ҳолда «циркуляр психоз» ҳақида сўз юритиш мушкул. Бундай ҳолатларда эҳтимол, шизофрениянинг эпизод эмас, балки ЭИН декомпенсациясининг турли вариантлари ҳақида фикр юритиш мақсадга мувофиқ [7].

ЭИН декомпенсацияси фазаси, яъни динамик псевдопсихопатик ҳолат шизофрения эпизодидан фарқланиши лозим. Чунки псевдопсихопатик декомпенсация ҳолатида шизофренияга хос бўлган автохтонлик (ички келиб чиқиш), клиник манзаранинг сифат жиҳатидан кенгайиши ва ЭИН чуқурлашуви кузатилмайди. Бундан ташқари, бундай декомпенсация ҳолатлари кўпроқ ижтимоий стресс, экзоген (ташқи) ёки соматоген (жисмоний) омиллар билан боғлиқ ҳолда рўй беради.

Шунингдек, МКБ-10да шизофрениянинг ремиттирувчи (яъни белгилар йўқолиб, вақт ўтиб қайта намоён бўлувчи) турини ажратиш ҳам шубҳа уйғотади. Бу ҳолат, эҳтимол, шизоаффектив психоз шизофрениядан ажратиб олингани каби, алоҳида нозологик бирлик сифатида қаралиши керак бўлади.

Шизофрениянинг клиник шакллари. Клиник шакллар — бу шизофрениянинг клиник доирадаги намоён бўлишлари бўлиб, улар асаб психикасининг зарарли омилларга нисбатан махсус, индивидуал ва ирсий дастурлаштирилган ҳимоявий реакциялар асосида шаклланадиган жавоб хусусиятларини ифода этади. Бир беморда бир клиник шаклнинг бошқасига алмашиши мумкин эмас, чунки улар мавжуд генотипларнинг хилма-хиллигини акс эттиради [8].

Барча шизотипик шаклларни кампрогредиент (илгариллашуви сушт) жараёнлар деб баҳолаш методологик хатолик ҳисобланади. Асаб психикасининг паст реактивлиги, жараённинг ўткир эмаслиги ёки клиник манзаранинг тўлиқ намоён бўлмаганлиги шизофрениянинг прогредиентлик даражасини баҳолашда ишончли мезонлар эмас. Аксинча, шизотипик шакллар кўпинча беморнинг психик ҳаётида сўнғилик, шахсий ўзгаришлар, аутизация, апато-абулик нуқсонлар, ижтимоий мослашувнинг бузилиши ва ногиронликка олиб келиши мумкин.

Шу билан бирга, клиник манзаранинг кенг намоён бўлиши ёки жараённинг ўткир кечиши ҳам доимо оғир оқибатларга олиб келмайди. Баъзи беморлар шундай клиник кўринишларга қарамай, узоқ муддат меҳнат фаолиятини сақлаб қолади, ижтимоий жиҳатдан мослашган ҳолда яшашда давом этади ва «сақланган» шахс сингари кўринади.

Шизофрения клиникасида аффектив бузилишлар (хусусан, депрессия аломатлари)нинг мавжудлиги, шахсда депрессив ҳимоя механизмлари ишга тушганлигидан далолат беради. Бу ҳимоя механизми асаб хужайраларининг заиф ва чарчаган ҳолатда эканлигини кўрсатади. Бундай ҳолда улар адаптив тормозлаш орқали ўзини деструкциядан (йўқ бўлишдан) муҳофаза қилади. Шу сабабли, шизофрениянинг бундай шаклларида антидепрессантларни қўллаш эҳтиёткорлик билан амалга оширилиши лозим. Чунки антидепрессантлар аффектив ҳимоя механизмларини сусайтириб, касаллик кечишини оғирлаштириши мумкин [9].

Шизофрениянинг оқибатлари. Шизофрения эпизодининг асосий оқибати — бу нерв-психик нуқсон шаклланишидир. Невр-психик нуқсон — шахсиятнинг парчаланишига олиб келувчи, барқарор равишда йўқолган ёки бўлиниб кетган психик функциялар йиғиндисидан иборат бўлган дефицитар симптомлар комплекси ҳисобланади [10]. Бошқача айтганда, психик

функцияларнинг бўлиниши (диссоциацияси) — уларнинг йўқолишига тенглашадиган ҳолатдир.

Шаклланган психик нуқсон қайтариб бўлмайдиган (қайтмас) хусусиятга эга, яъни уни тўлиқ бартараф этиш мумкин эмас. Бироқ ушбу нуқсон маълум даражада компенсацияга учраши мумкин — бу беморнинг қолган руҳий ва интеллектуал имкониятларини сафарбар этиш орқали унинг фаолиятини тиклашга ёрдам беради [7, 10].

Шизофрениядаги асаб-руҳий нуқсоннинг тузилиши. Шизофренияда шаклланадиган асаб-руҳий нуқсон тузилиш жиҳатидан икки асосий таркибий қисмдан иборат:

1. Эмоционал-иродавий нуқсон (ЭИН);
2. Когнитив бузилишлар.

Эмоционал-иродавий нуқсон (ЭИН) — шизофрения патогенезидаги марказий ва бирламчи компонент бўлиб, мазкур касалликнинг моҳиятини ифода этадиган энг хос белгилардандир. У асаб-психик тизимнинг реактивлик даражасининг мослашувчан равишда пасайиши билан тавсифланади. ЭИНнинг чуқурлашуви эндоген жараённинг прогрессивияти (илгарилаб борувчи) хусусиятининг асосий клиник мезони сифатида қаралади. У, асосан, миянинг лимбик ва фронтал тузилмалар фаолиятининг сусайиши билан боғлиқ бўлган энергетик нуқсонни акс эттиради [1, 11, 12].

Когнитив бузилишлар — фикрлаш, хотира, диққат ва тафаккур жараёнларидаги пасайиш ва диссоциация — ЭИНнинг функционал экстраполяцияси сифатида намоён бўлади. Улар иккинчиламчи (секундар) характерга эга бўлиб, эмоционал-иродавий соҳадаги нуқсоннинг когнитив функцияларга таъсири орқали юзага чиқади. Бу ҳолат, биринчи навбатда, мотивация ва мақсадга йўналтирилган фаолиятнинг пасайиши орқали намоён бўлади [1, 13].

Когнитив бузилишларни баҳолашда уларнинг ЭИН билан боғлиқлиги, яъни ички энергетик функциялардан келиб чиққан ҳолда шаклланишига алоҳида эътибор қаратилиши лозим. ЭИН ва когнитив бузилишлар ўзаро боғлиқ бўлиб, бир-бирини кучайтирувчи патоген жараён сифатида шахсдаги танқиднинг йўқолиши, ижтимоий пассивлик ва шахсий деградацияга олиб келади.

Қуйидаги 1-жадвалда турли ЭИН шакллари ва улар билан боғлиқ когнитив бузилишларнинг ўзаро мувофиқлиги келтирилган.

1-жадвал

ЭИН шакллари ва улар билан боғлиқ когнитив бузилишларнинг ўзаро мувофиқлиги

ЭИН шакли	Когнитив функцияларга таъсири	Натижа
Апато-абулик	Фикрлаш жараёнини тўхтатади	Ижтимоий пассивлик, танқид йўқолиши
Диссоциатив	Фикрлашда парчалануш юзага келади	Логик мувозанат йўқолиши, иррационал хулқ
Шизотипик	Символик фикрлашга оғиш	Оддийлаштирилган бефарқ қарашлар
Астеник	Диффуз диққат ва хотира пасайиши	Мақсадлилиқнинг пасайиши

ЭИН қайтарилмас хусусиятга эга бўлиши мумкин, бироқ у айрим ҳолларда маълум даражада компенсацияга учраши мумкин. Бу компенсация қолган руҳий имкониятларни сафарбар этиш орқали амалга ошади.

Шизофренияда ЭИНнинг қуйидаги клиник турларини ажратиш кўрсатиш мақсадга мувофиқ:

1. **Астеник**
2. **Ипохондрик**
3. **Диссоциал**
4. **Четланувчи (ижтимоийдан узоқлашувчи)**

5. Шизотипик
6. Аутизмсимон
7. Диссоциатив
8. Апато-абулик
9. Параорганик — болалар ва ўсмирларда асаб-руҳий дизонтогенез фонида юзага

келади.

Қуйидаги 2-жадвалда ЭИНнинг клиник турлари ва уларнинг хусусиятлари келтирилган.

2-жадвал

ЭИНнинг клиник турлари ва уларнинг хусусиятлари

ЭИН клиник тури	Асосий психопатологик хусусиятлар	Йўналиши/намойиш шакли
Астеник	Зўриқувчанлик, чарчоқ, пассивлик	Ижтимоий узоқлашув, сустлик
Ипохондрик	Соғлиқдан ҳаддан ташқари хавотир	Соматоформ шикоятлар
Апато-абулик	Ҳиссий хўжаликнинг сўниши	Мотивация ва иродавий пасайиш
Диссоциал	Нормаларга нисбатан бефарқлик	Қонунбузарлик, ижтимоий ҳимоясизлик
Четланувчи	Жамиятдан изоляция, муносабатлардан қочиш	Аутизмга мойиллик
Шизотипик	Экцентрик хулқ, фантазияга берилиш	Шахсий узоқлашиш
Аутизмсимон	Ички ҳаётга чўмганлик	Узоқ мулоқотсизлик
Диссоциатив	Ихтиёрий ва ҳиссий соҳадаги парчаланиш	Хулқда номақбуллик, ички қарама-қаршилиқ
Параорганик	ЭИНнинг болалардаги кўриниши	Дизонтогенез фонида

Ушбу ЭИН турлари бемордаги **негатив статик ҳолатлар** вариантларини акс эттиради, уларнинг асосини энергетик нуқсоннинг ифодаланиш даражаси ташкил этади. ЭИНнинг **психотик турларини** ажратиш методологик хатолик ҳисобланади, чунки бундай ёндашув ЭИНни статик ҳолат сифатида эмас, балки ремиссия, динамика ёки эпизод шаклида баҳолайди, бу эса шизофрениянинг табиий моҳиятига зиддир.

Шунингдек, коматоз терапия, электросудоралик усули ёки нейрорептикларнинг юқори (токсик) дозаларда қўлланилиши беморда **психоорганик синдром** ривожланишига олиб келиши мумкин.

Қуйидаги 3-жадвалда ЭИНнинг клиник турлари ва оғирлик даражаларининг ўзаро мувофиқлиги келтирилган.

3-жадвал

ЭИНнинг клиник турлари ва оғирлик даражаларининг ўзаро мувофиқлиги

ЭИН тури	Енгил	Ўртача	Оғир
Астеник	+		
Ипохондрик	+	+	
Апато-абулик		+	+
Диссоциал		+	
Четланувчи		+	+
Шизотипик	+	+	
Аутизмсимон		+	+
Диссоциатив			+
Параорганик		+	+

Эмоционал-иродавий нуқсоннинг оғирлик даражалари. Ҳозирги вақтда Халқаро касалликлар классификацияси (МКБ-10)да эмоционал-иродавий нуқсон (ЭИН)нинг оғирлик даражаларини ажратиш назарда тутилмаган. Бироқ бу масала тиббий-ижтимоий экспертиза (МСЭ) ва суд-психиатрия амалиётида жуда муҳим аҳамиятга эга. Чунки ЭИН оғирлик даражаси беморнинг шахсий ва ижтимоий адаптация қобилиятини баҳолашда ҳал қилувчи мезон ҳисобланади.

ЭИНнинг энг оғир шакллари — **диссоциатив** ва **апато-абулик** турларидир. Ушбу шакллар шизофрениянинг эндоген жараённинг якуний ҳолатини ифода этади ва одатда қайтарилмас нуқсонлар билан кечади. Уларнинг морфофункционал асоси мавжуд бўлиб, бу ҳолат **лимбик тизимнинг олд қисмлари** ҳамда **миянинг пешона бўлимлари**даги атрофик ўзгаришлар билан изоҳланади [14].

ЭИН оғирлик даражалари эндоген жараённинг прогредиент (илгарилаб борувчи) хусусиятини акс эттиради. Яъни ҳар бир янги хуруж бемордаги ЭИН даражасининг чуқурлашувига сабаб бўлади. Мавжуд клиник амалиётда шизофренияга қаратилган махсус терапия эпизод натижасига оз даражада таъсир кўрсатади. Чунки ЭИН шаклланиш жараёни бошланган пайтда, организм аллақачон **бифуркация нуқтасидан ўтган бўлади**, бу эса тизимнинг аввалги ҳолатга қайтиш имкониятини йўққа чиқаради [4, 5].

Шу боис, шизофрениядаги ЭИН оғирлик даражаларини аниқлаш ва уларни махсус клиник меъёрлар асосида таснифлаш зарур. Бу нафақат диагнозни аниқлаш, балки реабилитация, ногиронликни баҳолаш, суд-психиатрия жараёнлари ҳамда даволаш тактикаси учун ҳам катта амалий аҳамиятга эга.

Шизофренияда эмоционал-иродавий нуқсоннинг оғирлик даражалари клиник ва ижтимоий мезонларга асосланиб қуйидаги уч даражада таснифланади:

1. **Енгил даражадаги ЭИН.** Бундай ҳолатда астения (қувватсизлик), ҳаракатларда грациянинг йўқолиши, резонанс-эмоционал реакциялар пасайиши (РЭР), гипобулия (иродавий фаолият сусайиши), енгил микрокататония белгилари, аутизм элементлари, фикрлашда мақсадга йўналтирилганликнинг заифлашуви кузатилади. Бемор касалликка нисбатан танқидий муносабатга эга эмас, бу эса шизофрениянинг илк босқичидаёқ нуқсонли деперсонализация мавжудлигини кўрсатади. Бундай шахслар жамиятга нисбатан субадаптацияланган, меҳнат қобилияти чекланган. Бу ҳолат, одатда, 3-группа ногиронлик билан баҳоланади.

2. **Ўртача даражадаги ЭИН.** Апато-абулик нуқсон белгиларининг яққол намоён бўлиши, амбивалентлик (икки қарама-қарши ҳис-туйғулар бир вақтда мавжудлиги), аутизм, фикрлашда диссоциация, иккинчи даражали кататония белгилари ва нуқсонли деперсонализация кузатилади. Касалликка танқид йўқ. Бундай беморлар жамиятда тўлиқ мослашмаган, меҳнат қобилияти йўқолган, меҳнат фаолияти фақат махсус меҳнат терапия муассасаларида (ЛТМ) амалга оширилиши мумкин. Бу ҳолат 2-группа ногиронликга мос келади.

3. **Яққол ифодаланган (оғир) ЭИН.** Рухий фаолиятнинг тўлиқ парчаланиши ва вайрона бўлиши билан кечади. Бу — эндоген жараённинг якуний ҳолатидир. Бундай беморлар тўлиқ парваришга муҳтож ва кундалик турмуш фаолиятини мустақил бажара олмайди. Бу ҳолат 1-группа ногиронликка мос келади.

Қуйидаги 4-жадвалда ЭИНнинг оғирлик даражалари келтирилган.

4-жадвал

ЭИНнинг оғирлик даражалари

Оғирлик даражаси	Клиник хусусиятлар	Ижтимоий мослашув	Ногиронлик гуруҳи
Енгил	Астения, гипобулия, аутизм, мақсадга йўналтирилганликнинг заифлиги	Субадаптация, меҳнат қобилияти чекланган	III гуруҳ

Ўртача	Апато-абулик ҳолат, амбивалентлик, фикрлашда диссоциация	Дезадаптация, фақат ЛТМда ишлаши мумкин	II гуруҳ
Оғир	Психик фаолиятнинг тўлиқ парчаланishi, қарамлик	Тўлиқ ижтимоий деградация	I гуруҳ

Бу тартиблaшган тизим шизофрениянинг клиник динамикасини тўғри баҳолаш, психиатрияда прогноз ва реабилитация стратегиясини белгилаш учун муҳим асос бўлиб хизмат қилади.

Шизофренияда эмоционал-иродавий нуқсон (ЭИН) динамикаси. Эмоционал-иродавий нуқсоннинг (ЭИН) динамикаси шизофрениянинг кечиши ва прогнозини баҳолашда муҳим мезон ҳисобланади. Унинг қуйидаги асосий йўналишлари ажратилади:

1. ЭИНнинг кучайиши — эндоген жараённинг прогредиент характериға мос келади. Бу ҳолатда нуқсон чуқурлашади, шахсий ва ижтимоий фаолият сезиларли даражада заифлашади.

2. ЭИНнинг барқарорлашуви — шизофрения хуружидан сўнг нуқсоннинг муайян энергетик даражада тўхтаб қолиши, патологик барқарорлик ва дефицитар гомеостазнинг шаклланиши билан тавсифланади. ЭИНнинг барқарор ёки компенсацияланган шакли 3–5 йил давомида ўзгаришсиз сақланса, шартли равишда барқарорлашган деб баҳоланади.

Барқарор ЭИН динамикаси псевдопсихопатия клиникасига хос ҳолатни намоён этади ва у қуйидаги икки асосий фазада кечади:

а) Компенсация фазаси — ЭИН белгилари бироз юмшоқлашади, бемор хулқ-атворида маълум бир тизимлилик пайдо бўлади, меҳнат жараёнларига жалб этилиши мумкин. Бироқ бемор оилада ва жамиятда тўлиқ адаптациялашмаган, яъни субадаптацияланган ҳолда қолади.

б) Декомпенсация фазаси — ЭИН белгилари яна кучаяди, астения, фозсимон шикоятлар, аффектив беқарорлик, субпсихотик симптомлар, хулқ-атвор бузилишлари, алкоголизация, ижтимоий мослашувнинг йўқолиши ва деградация билан намоён бўлади.

Қуйидаги 5-жадвалда ЭИНнинг динамикаси фазалари ва уларнинг клиник тавсифи келтирилган.

5-жадвал

ЭИНнинг динамикаси фазалари ва уларнинг клиник тавсифи

Фаза	Клиник тавсиф	Терапевтик ёндашув
Кучайиш (прогрессия)	ЭИН чуқурлашади, негатив симптомлар ортиб боради	Антипсихотик терапия
Барқарорлашув	Патологик гомеостаз, белгиланган нуқсон шаклланади	Реабилитация, психотерапия
Компенсация (псевдопсихопатик)	Хулқ тартиби бир маромда, лекин ижтимоий фаоллик чекланган	Психотерапия, ижтимоий ёрдам
Декомпенсация (псевдопсихопатик)	Астения, аффектив беқарорлик, субпсихотик ҳолатлар	Симптоматик даволаш, экзоген омилларни бартараф этиш

Псевдопсихопатия декомпенсацияси эндоген жараён кучайишидан фарқланиши лозим. Чунки бунда:

- клиник манзарада сифат жиҳатидан янгилик ва кенгайиш бўлмайди,
- шизофренияға хос автохтонлик (ички келиб чиқиш),
- негатив симптоматиканинг кучайиши кузатилмайди.

Бундай ҳолатлар кўпроқ ижтимоий стресс, экзоген (ташқи) ва соматоген (жисмоний) омиллар билан боғлиқ бўлади.

Псевдопсихопатия динамикаси фазаларида беморда шизофрениянинг прогредиент шакли кузатилмайди, шу боис антипсихотик воситалар билан махсус даволаш талаб этилмайди. Бундай ҳолатларда симптоматик даволаш, индивидуал психотерапия ва ижтимоий ёрдам – реабилитация тадбирларини амалга оширилиши мақсадга мувофиқ ҳисобланади [15].

Амалий тавсиялар. Эмоционал-иродавий нуқсон (ЭИН)ни унинг клиник шакллари ва оғирлик даражалари асосида баҳолаш шизофрения билан оғриган беморларнинг диагностикаси, дифференциал таҳлили, даволаш тактикаси ва реабилитация жараёнини тўғри йўналтиришда муҳим аҳамият касб этади. ЭИНнинг стандартлаштирилган мезонлар асосидаги таснифи тиббий-ижтимоий экспертиза (МСЭ)да ногиронлик даражасини аниқлаш, шунингдек, суд-психиатрия амалиётида беморнинг ижтимоий фаолияти ва ҳуқуқий имкониятларини холис баҳолашга ёрдам беради. Когнитив бузилишларнинг ЭИН билан узвий боғлиқлиги ушбу нуқсоннинг фақат ҳиссий-иродавий эмас, балки интеллектуал функцияларга ҳам таъсирини очиб беради, бу эса беморнинг шахсий ва ижтимоий мослашув қобилиятини комплекс баҳолаш имконини яратади. Шу билан бирга, псевдопсихопатик динамикани аслий эндоген обостренидан фарқлаш клиник амалиётда ортикча нейрорептик юктамалардан сақланиш, беморни патогенетик эмас, балки симптоматик даволашга мўлжалланган индивидуал ёндашувга ўтказишга имкон беради. ЭИНнинг шаклланиши ва динамикасини эрта аниқлаш эса беморнинг когнитив ва ижтимоий функцияларини максимал даражада сақлаб қолиш, комплекс терапевтик ва психо-социал реабилитацияни ўз вақтида бошлаш орқали прогнозни яхшилашга хизмат қилади.

Хулоса. Шизофрения — бу миянинг барқарор, паст энергетик ҳолатга мослашиш орқали функционал яхлитликни сақлаб қолишга қаратилган касаллик шакли бўлиб, унинг асосий механизми эмоционал-иродавий нуқсон (ЭИН) ҳисобланади.

ЭИНнинг чуқурлашуви шизофрениянинг оғирлашувчи (прогредиент) характерини кўрсатади ва ҳар бир хуруж когнитив бузилишлар орқали шахснинг фикрлаш жараёнларини издан чиқаради.

Касалликнинг эрта босқичидаёқ шахсий "Эго" тизимидаги ўзгаришлар танқид йўқлиги ва деперсонализация орқали намоён бўлиб, бу шизофрениянинг қайтарилмас, аммо муайян даражада компенсацияланувчи хусусиятга эга эканлигини кўрсатади.

REFERENCES| ЧОШКИ | IQTIBOSLAR:

1. Alimdjanovich, R. J., & Astanovich, A. A. (2023). Development of dental care in uzbekistan using a conceptual approach to improve its quality. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 4(4), 536-543.
2. Alimdjanovich, R. J., Abdujamilevich, S. A., & Bakhriddnovich, T. A. (2021). The State of Periodontal Tissues in Athletes Engaged in Cyclic Sports. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 25(1), 235-241.
3. Andreasen, N. C., Carpenter Jr, W. T., Kane, J. M., Lasser, R. A., Marder, S. R., & Weinberger, D. R. (2005). Remission in schizophrenia: proposed criteria and rationale for consensus. *American Journal of Psychiatry*, 162(3), 441-449.
4. Barch, D. M., & Ceaser, A. (2012). Cognition in schizophrenia: core psychological and neural mechanisms. *Trends in cognitive sciences*, 16(1), 27-34.
5. Cannon, W. B. (1929). Organization for physiological homeostasis. *Physiological reviews*, 9(3), 399-431.
6. Castellanos, J. F. G., Jiménez, M. R., Chang, A. J. B., Pelayo, A. M. Z., & Meza, E. A. C. (2023). Más allá de lo habitual: Nuevos enfoques en la terapia de la esquizofrenia resistente. *Archives of Evidence-Based Medicine*, 1(2), 37-55.
7. Fusar-Poli P., Meyer-Lindenberg A. Striatal presynaptic dopamine in schizophrenia, part II: meta-analysis of [18F/11C]-DOPA PET studies //Schizophrenia bulletin. – 2013. – Т. 39. – №. 1. – С. 33-42.

8. Green, M. F. (2016). Impact of cognitive and social cognitive impairment on functional outcomes in patients with schizophrenia.
9. Howes, O. D., & Kapur, S. (2009). The dopamine hypothesis of schizophrenia: version III—the final common pathway. *Schizophrenia bulletin*, 35(3), 549-562.
10. Insel, T. R. (2010). Rethinking schizophrenia. *Nature*, 468(7321), 187-193.
11. Kahn, R. S., Sommer, I. E., Murray, R. M., Meyer-Lindenberg, A., Weinberger, D. R., Cannon, T. D., ... & Insel, T. R. (2015). Schizophrenia (primer). *Nature Reviews. Disease Primers*, 1(1).
12. Keefe, R. S., & Harvey, P. D. (2012). Cognitive impairment in schizophrenia. Novel antischizophrenia treatments, 11-37.
13. Kirkpatrick, B., Fenton, W. S., Carpenter Jr, W. T., & Marder, S. R. (2006). The NIMH-MATRICES consensus statement on negative symptoms. *Schizophrenia bulletin*, 32(2), 214-219.
14. Leonchuk, S. L., & Leonchuk, S. S. (2017). Emotional Volitional Defect—Quintessence of Schizophrenia. *Acta Psychopathol*, 3, 3.
15. Millan, M. J., Agid, Y., Brüne, M., Bullmore, E. T., Carter, C. S., Clayton, N. S., ... & Young, L. J. (2012). Cognitive dysfunction in psychiatric disorders: characteristics, causes and the quest for improved therapy. *Nature reviews Drug discovery*, 11(2), 141-168.
16. Millan, M. J., Fone, K., Steckler, T., & Horan, W. P. (2014). Negative symptoms of schizophrenia: clinical characteristics, pathophysiological substrates, experimental models and prospects for improved treatment. *European neuropsychopharmacology*, 24(5), 645-692.
17. Miyamoto, S., Miyake, N., Jarskog, L. F., Fleischhacker, W. W., & Lieberman, J. A. (2012). Pharmacological treatment of schizophrenia: a critical review of the pharmacology and clinical effects of current and future therapeutic agents. *Molecular psychiatry*, 17(12), 1206-1227.

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000